

MEMORIAL RELATIVO A UM MANUSEIO DIUTURNO DO DIÁRIO DE BALDUÍNO RAMBO

Arthur José Rabuske *

RESUMO

Este depoimento feito é de um pesquisador que durante anos trabalha nos diários pessoais de Balduino Rambo, os quais segundo o próprio Rambo: *"É o meu diário a principal obra literária e científica de minha vida"*. O biógrafo de Rambo neste texto conta sua faina no manusear cerca de 10.000 páginas de texto parte redigida em alemão gótico e outra em notação estenográfica. É também um depoimento marcado pela admiração pelo colega de ministério sacerdotal.

Palavras-chave: Jesuítas - Sul do Brasil; Rambo, Balduino e os Diários; Rambo, Balduino - Ciência Século 20.

ABSTRACT

This article is written by a researcher who has been working on Balduino Rambo's diaries for several years. Rambo says: *"My diary is the most important literary and scientific work of my life"*. In this article, Rambo's biographer tells us how complex has been the task of going through ten thousands pages part of which are written in ghotic German and part in stenographical notation. This biographical report also reveals the high regard the biographer has for his colleague from the society of Jesus.

Key-words: Balduino Rambo; the Society of Jesus in the South of Brazil; Balduino Rambo's diaries; Balduino Rambo and de 20 th. century science.

INTRODUÇÃO AMBIENTADORA

Balduino Rambo (11/08/1905 - 12/09/1961) é um desses nomes que ainda hoje, 35 anos após seu falecimento prematuro, é lembrado com inesperada frequência entre nós: tanto na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como em outros Estados, Países e até da Antártica.

Tal constatação não equívale, contudo, ao mesmo que seu vulto e

* Pesquisador em tempo integral de assuntos históricos regionais, da UNISINOS, São Leopoldo, RS. Endereço: Residência Conceição. Rua P. Aloysio Sehnem, 186 Caixa Postal 101, CEP 93001-970.

alcance omnímodo se devam dar por realmente conhecidos de perto e de longe. Isso, em boa hipótese, ainda levará no mínimo anos e décadas e, segundo previsões otimistas, apenas deverá ocorrer no século e milênio seguintes.

O que nos leva a fazer semelhante afirmação, na aparência ousada, é nossa condição privilegiada de pesquisarmos, desde 1978 a 1996, de modo exclusivo com o diário pessoal desse saudoso naturalista, professor, sacerdote jesuíta e líder popular. Assim sendo, antes de se revelar em seu essencial essa fonte sigilada e de difícil acesso, como adiante se dirá, quase tudo que se escrever a propósito desse homem extraordinário, que sob diversos aspectos se adiantou a nossos tempos, terá de considerar-se incompleto, precoce e provisório. Isto vale, inclusive para as nossas próprias publicações, feitas até agora sobre Rambo. Por outro, Balduino Rambo ainda não se deve considerar conhecido, ao menos não compreensivamente, e assim, ainda será por muito tempo.

Os que em suas vidas mais de perto trataram com Balduino Rambo, ouvindo suas preleções na condição de alunos do Velho Colégio Anchieta ou na UFRGS, em Porto Alegre, RS, bem como seus confrades, que com ele conviveram anos e décadas sob o mesmo teto, numa coisa ao menos terão de ser unânimes: *“Esse homem mostrou-se invariavelmente, por sua índole, formação ou experiência, uma personalidade como que hermeticamente fechada quanto ao seu próprio íntimo, sendo raros aqueles a quem deveras se abrisse, fosse algum superior religioso, fosse algum amigo escolhido a dedo”*.

Esse proceder habitual não nos diz, contudo, em absoluto que ele por natureza fosse avesso a se comunicar de forma vivaz com outrem. Neste sentido se poderia dizer *“até pelo contrário”*, pois se Rambo tivesse podido seguir seus impulsos ingênitos e se a prudência humano-sacerdotal lhe houvesse aconselhado outra coisa, sua conduta certamente se afiguraria outra, digamos mais espontânea, social e livre, do que a geralmente notada.

Isto é comprovado com ampla compensação seu diário pessoal, no qual nos é revelado o/um outro Balduino Rambo. Sumamente significativo é o fato de que mantivesse este Diário desde 1919 até às vésperas de sua morte em 1961, com uma regularidade exemplar e pouco freqüente, depositando nele quanto lhe ia na alma ou lhe interessava reter. Desta forma, e sob certos aspectos, o diário se lhe tornou, outrossim, numa espécie de *“confessionário”* constante e pontual. Óbvio que tais *“confissões”* não se destinassem a olhos profanos, mas tivessem toda a reserva que lhes cabia por natureza quase-sigilosa. E ainda hoje, passado tantos anos, ninguém se julgue com o direito de acercar-se de tal fonte *“sigilada”* com uma curiosidade malsã ou sem extremos de respeito humano cristão. Seria uma profanação imperdoável.

Foi depois do falecimento de Balduino Rambo que tivemos a notícia da existência de um diário particular e que se achava confiado com exclusividade ao Pe. Afonso Hansen, S.J., amigo de Balduino Rambo. Dizia-se que Hansen era o único herdeiro desse legado, sendo por uma determinação do próprio falecido, proibido a qualquer Superior a sua leitura. Além disso corria a voz de que estava redigido todo ele em estenografia, munida de abreviações próprias, cuja chave apenas possuíam Rambo e Hansen. Mais tarde, já em 1978, quando esse diário veio dar em nossas mãos, verificamos que isso era verdadeiro, mas não de todo. Por outra, pudemos constatar em seguida que apenas eram "reservados" ao Pe. Hansen quatro dos como que 49 volumes. Este depois de muito relutar, vencido pelo bom senso e por nossa argumentação, acabou cedendo felizmente essa fonte inteira, cujo destino é e era o Arquivo dos Jesuítas da Província do Brasil Meridional. Quanto ao que diz respeito à estenografia², do sistema *Stolze & Schrey*, verificamos cedo que um dos ex-colegas de estudos do Pe. Rambo, Antônio Stefen, S.J., não tinha dificuldades maiores para interpretá-la. E fê-lo, anos posteriores, para os anos de 1937 (em parte) até 1945.

Mas, a nossa grande surpresa foi a de descobrir que esse diário, em sua parte principal, ou seja de 1945 a 1961, se encontrava em alemão redigido com letra "gótica", sendo esta do nosso conhecimento, pois primeiro nos havíamos alfabetizado através deste processo de escrita e só posteriormente com caracteres latinos.

Logo que possível, começamos a ler a parte redigida em alemão gótico, que talvez some 10.000 páginas³ de texto, com cerca de 15 X 22 cm cada página. E, para consegui-lo, nos propusemos desde logo oito horas de leitura diária, acrescidas com sucintos apontamentos de conteúdo para cada dia: o que nos ocupou por quase cinco meses inteiros e se constituiu em verdadeiro desafio de resistência ou teimosia.

As possibilidades de seu aproveitamento futuro para as mais diversas monografias, não apenas para pesquisas nas Ciências Naturais, mas em muitas outras áreas, patentearam-se cada vez mais a nossos olhos atentos. E em breve nos veio esta constatação surpreendente. Esse diário é o que

² Escrita abreviada e simplificada, já em uso por exemplo para fazer as anotações no Senado Romano antes do início da era cristã, na qual se empregam sinais que permitem escrever com a mesma rapidez com que se fala; taquigrafia, logografia. Há diferentes métodos de estenografia, em geral com os nomes de seus autores. Buscamos informações maiores sobre sistema *Stolze & Schrey* - usado por Rambo - mas não houve sucesso. Atualmente, com o aperfeiçoamento de métodos eletrônicos de registro a estenografia não tem mais o uso de anos passados (Nota dos Editores)

³ Para que o leitor / a leitora possa avaliar o volume deste Diário, imagine cerca de 60 exemplares semelhante ao exemplar de *Epistème* que agora tem em mãos. (Nota dos Editores)

de mais precioso e importante possui o Arquivo dos Jesuítas nesta extremadura brasileira.

A seu respeito já afirma o próprio Pe. Balduíno Rambo, tão rico em sua botânica e vasto em suas publicações de toda a espécie: *"É o meu diário a principal obra literária e científica de minha vida"* (Assentamento de 4 de março de 1946, traduzido por nós ao vernáculo).

Anos mais tarde, quando ele próprio reviu o que já depositara no diário, constata que nisso havia a matéria para uns cinco livros inteiros, sendo apenas preciso extrair e ordenar estes textos. Mas, é o próprio Rambo que acrescenta de imediato que tinha a certeza de que não conseguiriam a aprovação religiosa e eclesiástica, então requerida para sua publicação. Felizmente, a partir do Concílio Vaticano II (1962-65), a censura eclesiástica se tenha mostrado bem mais arejada, que no decênio de 1940.

UMA ESTRANHEZA, VIRADA EM TAL E QUAL ESCÂNDALO

Usualmente causa estranheza a situação de que o brasileiro Pe. Balduíno Rambo, S.J. tenha redigido todo seu diário, excetuados os primeiros anos juvenis, em língua alemã. Este fato, quando conhecido, não raro se traduz em certo escândalo. Certo é que veda desde já o acesso a quem não dominar o idioma de Goethe e causa muita complicação àquele que busque tornar conhecida a obra principal de Balduíno Rambo. Como explicação, e até como justificativa, para esta situação trazemos as seguintes informações:

1ª A opção pelo idioma alemão na redação de seu diário encontra-se justificada pelo próprio Rambo, a partir da constatação precoce de que ele, além da inclinação para os escritos científicos, tinha pendores literários e até poéticos. Nós mesmo achamos que os segundos prevaleceriam sobre os primeiros: o que não depõem, em absoluto, contra o rigor científico de Balduíno Rambo. Ele deveria ter a convicção de que *"poeta"* verdadeiro somente se podia ser em sua língua materna, que em seu caso pessoal era a alemã.

2ª Nos decênios decisivos de sua formação, portanto desde 1919 a 1938, nosso idioma ainda não tinha a importância de hoje no mundo científico, sendo que ainda hoje nossos irmãos hispano-americanos não raro simplesmente colocam de lado um trabalho que se lhes apresenta em português.

3ª Quando Balduíno Rambo em 1921 entrou para a ordem dos jesuítas, em Pareci Novo, então município de Montenegro, RS, fê-lo de fato como membro da Província alemã da Companhia de Jesus, que, no Sul do Brasil, era dependente da Província alemã. Ao estudar Filosofia

em Pullach, na Baviera Alemã, (1928-1931) e ainda depois, ao começar o seu Curso de Teologia em São Leopoldo, RS. (1924 a 1937), pensou seriamente em se transferir, em definitivo, para a sede da Província na Alemanha. Seu pedido, porém, não teve aceitação ou aprovação do Superior Geral em Roma; as razões do indeferimento do pedido não convenceram a Rambo.

4ª O recurso à língua alemã, e nesta à estenografia, teria, também a eventual finalidade de, nos tempos da chamada “nacionalização” (1937 a 1945), evitar que o Departamento de Polícia Política e Social, o tão temido DOPS, de então, tivesse acesso as suas observações sobre o que então se cometia com os teuto-brasileiros, seus irmãos de etnia.

5ª De resto, quem há que nisso, ou seja ao menos no foro íntimo, tem o direito de ditar normas a outrem!

ALGUNS PONTOS CIMEIROS DESSE DIÁRIO

Quem conhecer de veras “*A Fisionomia do Rio Grande do Sul - Ensaio de Monografia Natural*”⁴, verificará que a mesma se encontra num português correto e irrepreensível. Por curioso que seja, vale isso em graus muito superiores sobre a linguagem alemã, encontrada no diário, que, embora escrito “*currente calamo*”⁵, sempre se revela correta, rica, criativa, original e envolvente. Difícil é encontrar um seu tradutor à altura.

Tinha Balduino Rambo o hábito, quase a obsessão, de escrever. Assunto em geral não lhe faltava. Não é, porém, no dia-a-dia, tomados dos mais vários trabalhos, como o de aulas, que está à vontade de fazê-lo, mas sim no recolhimento da Vila Manresa, situada no Bairro da Glória, na capital gaúcha. Sobretudo, porém, nas suas viagens. É e quem pode dizer, mesmo em nossos dias, que viajou com um Rambo? É que seus escritos se tornam mais fecundos. Por exemplo, nos anos de 1947 e 1948, por solicitação do Ministério da Aeronáutica, sobrevoou o Brasil em todas as direções, para colaborar na elaboração do acervo geográfico nacional. Pode-se citar ainda, entre outras, sua viagem de três meses aos USA, quando seu diário veio a ocupar nada menos do

⁴ Esta obra cuja primeira edição foi publicada em 1942, pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, descreve o estado gaúcho segundo as próprias palavras do autor, tendo “*presente três aspectos: o aspecto científico, pois a monografia natural necessita do fundamento da Ciências Naturais; o aspecto didático, pois a monografia quer orientar praticamente sobre as coisas rio-grandenses; o aspecto estético, pois a monografia deve corresponder à beleza natural das paisagens*”. Este significativo livro foi reeditado pela Editora Unisinos em 1994. (Nota dos Editores)

⁵ Expressão latina, que significa ao *correr da pena*. (Nota dos Editores)

que 800 páginas de texto. O mesmo vale de seus acampamentos na Serra Gaúcha, quando se acha no meio da natureza e, ao mesmo tempo que coleta plantas, não se afasta de sua visão holística, quase como uma máquina de pensar que põe depois as suas observações no papel.

Dois assuntos principais de sua vida científica são a Botânica sistemática, embora fosse estranhamente Professor de Antropologia na UFRGS e a busca da grande síntese das ciências, com visão filosófica-teológica. Tem-se a impressão de estar diante de um Místico da Natureza e ao mesmo tempo - faceta curiosa e desconhecida de quase todos - de um Místico Mariano. Em seu vasto diário nos surpreende muito essa inovadora dupla espiritualidade. Nela merece destaque o papel de realce inesperado que, na síntese de Balduino Rambo, recebe precisamente a Mulher, não raro a partir da Mãe de Cristo, que ele trata como sua "Noiva".

Uma parte deste diário foi oferecido ao público, pela clarividência do Conselho Editorial da Editora da UNISINOS, publicando em 1994, depois de uma gestação de quase 10 anos na Editora, a obra "*Em busca da grande Síntese*" (382 páginas) que compilamos com a reunião de cerca de meia centena de cartas escritas nos anos de 1944 a 1947, durante os Retiro Espirituais que Rambo fazia na Vila Manresa. Ao leitor / à leitora de *Episteme* que quiser ter uma amostra do pensamento rambeano, encharcado de um marianismo sem pieguices, sobre Deus e sua criação, o problema da moralidade do sexo e o desenvolvimento harmonioso da vida ou se deleitar com magníficas descrição da Natureza e de seu fenômenos ou conhecer os dramas vivido por imigrantes alemães no Brasil, com a proibição de se comunicarem na sua língua materna se recomenda a leitura da "*Em busca da grande Síntese*". Assuntos como a agonia da escola paroquial, problemas raciais, análises sobre conseqüências da Segunda Guerra Mundial, a atividade de pesquisa científica também podem, também ser visto na ótica crítica de Rambo.

Em outro texto⁶ detalhamos também o Arquivo do Padre Balduino Rambo, que hoje faz parte do Instituto Anchietano de Pesquisas, localizado em São Leopoldo, do qual foi um dos co-fundadores, onde há mais de uma centena de pastas classificadas pelo próprio Rambo que reúnem palestras, anotações de cursos e sobretudo corres-pondência trocada com o mundo científico durante a sua fecunda vida de sacerdote e cientista. Há neste arquivo excelente material para quem pretender escrever, por exemplo sobre a História das Ciências Naturais de então.

⁶ RABUSKE, S.J., Arthur. *Balduino Rambo, S. J. Sacerdote, naturalista, escritor e líder popular. Pesquisas*, p. 1-118, n.26, Ano 1987.

CONCLUSÃO FINAL

À vista dos poucos elementos apresentados, apenas nos resta lastimarmos que Balduíno Rambo tivesse morte precoce, quando vivia a sua maturidade científica tão fecunda, na qual ele mesmo poderia ter elaborado sua grande síntese. Quem sabe, possuiríamos então uma outra versão, "a nossa", de Teilhard de Chardin, S.J., o confrade a quem Balduíno Rambo não chegou a conhecer. Mas, tenha-se a certeza de que o que se encontra ainda por desvendar em seu diário particular deve conter, pelos elementos assinalados, material suficiente para alguém, por conta própria ou em equipe, proceder a tal esforço ou escopo. De resto essa fonte, ainda muito fecunda e quase inesgotável, certamente se vai tornar em "*catarse das paixões*" para não poucos.

